

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA PROGNOZLASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH JARAYONINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Bekmuratov Arzubay Kojamuratovich

Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Instituti

Pedagogika kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029681>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning prognozlash kompetensiyalarining shakllantirishning pedagogik, psixologik zaruriyat ekanligi, mazkur jarayonning o‘ziga xos xususiyatlari, uni amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari kasbiy kompetensiyalar tarkibida prognozlash kompetensiyasining tutgan o‘rni haqida fikr yuritilgan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, talabalar va tadqiqotchilar uchun manba bo‘lib xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: o‘quv faoliyati, prognozlash, diagnostika, loyihalash, layoqat, rejalashtirish, sinergetik yondashuv, baholash, talaba, o‘quv maqsadlari, o‘quv harakatlari.

Bugungi kunda dolzarb muammolardan biri oliy pedagogik ta‘lim jarayonida amalga oshiriladigan o‘quv-tarbiya ishlari sifatini takomillashtirishdan iborat. Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashning turli yo‘nalishlarini tadqiq qilishga yo‘naltirilgan ilmiy pedagogik faoliyat jadallashmoqda. Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash sifatini yangi bosqichga ko‘tarishda o‘qitishning kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan modeliga tayanish alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun ham bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida isloh qilishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu esa bo‘lajak o‘qituvchilarning zarur kasbiy kompetensiyalarni egallashlari uchun qulay vaziyat yaratadi. Natijada bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagog sifatida muvaffaqiyatli shakllanishlari ta‘minlanadi. A.V.Gluzmanning ta‘biri bilan aytganda kompetensiyaviy yondashuv muayyan bilim, ko‘nikma va malakalarning rivojlanishi, natijasida amaliy harakatlarning takomilashishi, kasbiy faoliyat jarayonida muayyan harakat texnikasini qo‘llash, ijtimoiy tajriba va kasbiy faoliyat jarayonida muvaffaqiyatli harakatlanish imkonini beradi.

Komptensiyaviy yondashuvning istiqbolliligi shundaki, mazkur yondashuv bo‘lajak o‘qituvchilarning yuqori darajada tayyorlarlikka ega bo‘lishlari, ta‘lim muassasasida muvaffiqiyatli faoliyat ko‘rsatish tajribasini o‘zlashtirishlarini ta‘minlaydi. Pedagoglarning ta‘kidlashlaricha bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashni jarayonli yo‘nalishi didaktik, kognitiv, nazorat qiluvchi, korreksiyalovchi, prognozlovchi hamda pedagogik ta‘sir ko‘rsatuvchi jarayonlarni qamrab oladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy jihatdan shakllanishi va takomillashuvi ular taraqqiyotining dinamikasini ifodalaydi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatga pedagogik jihatdan tayyorgarligini ifodalovchi natijalar ularning ilmiy, metodik va metodologik bilimlari va kasbiy mahoratlarida o‘z ifodasini topadi. Shu bilan bir qatorda pedagogik faoliyat mazmunini ifodalovchi qadriyatli yo‘nalishlar, kasbiy intilishlari va kompetensiyalarida namoyon bo‘ladi. Kompetensiyaviy yondashuv bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda muayyan bilimlar va prognozlash kompetensiyalarini egallashlariga yo‘naltiriladi. Ushbu jarayonda amaliy harakatlarni bajarish imkonini beradigan bilimlar, ko‘nikmalar, bo‘lajak o‘qituvchilarning

samarali yechimlarni qabul qilishlari, pedagogik prognozlash texnologiyalarini qo‘llashlari, faol kasbiy nuqta nazariga ega bo‘lishlari, uzluksiz tarzda mustaqil bilim olishlari va refleksiyaning amalga oshirish faoliyatlari ta’minlanadi. Kasbiy kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan oliy pedagogik ta’lim jarayonida ikkiita muhim yo‘nalish nazarda tutiladi.

1. Bo‘lajak o‘qituvchilarni kompetensiyalarni egallashlariga yo‘naltirilgan pedagogik jarayonning mazmunini tanlash, strukturalash amalga oshiriladi. Bunda ta’limning istiqbolli yo‘nalishlarini prognozlash ko‘nikmalarini shakllantirishga alohida e’tibor qaratiladi.

2. Bo‘lajak o‘qituvchilarni maqsadga yo‘naltirilgan holda o‘quvchilarda shakllantiriladigan tayanch kompetensiyalarni bilish, ularni shakllantirishning inovatsion metodlarini prognozlash asosida aniqlashga oid kasbiy faoliyat tajribasi shakllantiriladi.

Shuning uchun ham R.Safarova, B.Xodjayev, V.A.Bolotova, V.V.Serikovalarning kompetensiyaviy yondashuviga oid qarashlariga tayangan holda oliy pedagogik ta’lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishga alohida e’tibor qaratish taqozo qilinmoqda. Chunki prognozlash kompetensiyalari o‘qituvchilar uchun ham, o‘quvchilar uchun ham yetakchi ta’lim paradigmalarga tayangan holda o‘z faoliyat yo‘nalishini tanlash, o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalarini yangi vaziyatlarga ko‘chirish, qayta yo‘nalish olish, bo‘lajak o‘qituvchilarning shaxsiy-kasbiy kompetensiyalarini kompleks tarzda o‘zlashtirishlari uchun qulay sharoit yaratishni nazarda tutadi. Yuqoridagilar asosida pedagogik kompetentlikni quyidagicha izohlash mumkin: pedagogik kompetentlik bu bo‘lajak mutaxassisning ongli tarzda o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalarni amaliy faoliyatiga tatbiq etish, taqdim etilgan imkoniyatlardan foydalangan holda qo‘yilgan muammolarga yechim topish, o‘z harakatlari uchun mas’uliyatni his etish layoqatidir.

- Bo‘lajak o‘qituvchi kompetentligining tarkibiy tuzilishi:
- tajriba ya’ni bilim, ko‘nikma va malakalar;
- yo‘nalganlik, ya’ni qadriyatlar, ehtiyojlar, motivlar, ideallar;
- sifat ya’ni sinergetik faoliyatga layoqatlilik, moslashuvchanlik, ish ko‘lamini belgilash va interpretatsiyalash, o‘z o‘zini rivojlantirish, integratsiyalash, bilimlarni bir vaziyatdan ikkinchisiga ko‘chira olish kabilarni o‘z ichiga oladi.

O‘qituvchi kasbiy kompetentligining turlari muntazam ko‘payib, boyib takomillashib boradi. Uning asosiy manbai oliy pedagogik ta’lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchini kasbiy tayyorlash jarayonidir. Bo‘lajak o‘qituvchi kasbiy kompetentligining turli turlari mavjud.

1. Bo‘lajak o‘qituvchilarda shakllantiriladigan ijtimoiy pedagogik kompetensiyalar:
- integrativ xarakterdagi shaxsiy-kasbiy kompetensiyalar, bu barcha pedagogik vazifalarni samarali amalga oshirilishini ta’minlaydi;
- nazariy hamda amaliy tayyorgarlikning yaxlitligini ta’minlaydi, bu esa bo‘lajak o‘qituvchi shaxsining mikrosotsiumga samarali integratsiyalashuviga ko‘maklashadi;
- o‘quvchilarning asosiy tayanch ehtiyojlarini tushunish hamda ularni intellektual jihatdan qondirish uchun qulay shart-sharoit yaratish, o‘quv- tarbiya jarayonini ongli hamda savodli tarzda loyihalash layoqatiga ega bo‘lish, o‘quvchilarning o‘ziga xosligi va ijtimoiy vaziyatlarni hisobga olgan holda ularning qadriyatlarini o‘zlashtirishga yo‘naltirish va ijtimoiy jihatdan rivojlantirishga erishish.

2. Loyihalash kompetensiyasiga egalik:
- bilimlar majmui, ko‘nikmalar, shaxsiy sifatlar, loyihalash layoqatiga ega bo‘lish, kasbiy hamda shaxsiy faoliyat natijalarini oldindan ko‘ra olishda o‘z ifodasini topadi;
- o‘quv biluv jarayonining natijalari;

- natijalarni rejalashtirish, pedagogik faoliyatga bag‘ishlangan topshiriqlarni bajarish jarayonida amalga oshadi;

- mashg‘ulotlarning rejasini ishlab chiqish;
- o‘quv jarayoni mazmunini loyihalash;
- o‘quv jarayonida innovatsion yondashuvni loyihalash;
- o‘zining shaxsiy pedagogik faoliyatini loyihalash va uning natijalarini bashorat qilish.

3. Diagnostik faoliyatni amalga oshirish kompetensiyasi:

- bo‘lajak o‘qituvchining diagnostika qilish faoliyatiga tayyorligi va ushbu yo‘nalishdagi layoqatlari, o‘quvchilarga nisbatan ongli pozitiv munosabatning ifodalanishi, pedagogik diagnostikaga oid bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllanganligi, diagnostikaga oid topshiriqlarni bajarish layoqatining shakllanganligi;

- diagnostika natijalarining sifati haqidagi ma‘lumotlarni umumlashtirilganligi;
- diagnostika natijalarini tahlil qilish layoqatlarining tarkib topganligi;
- mustaqillik va mustaqil bilim olishga intilish motivlarining shakllanganligi;
- psixodiagnostika metodlarini tanlay olishlari;
- pedagogikaga oid topshiriqlarning maqsadi, vazifalari, ularning xaraketri va mazmunini tahlil qila olish ko‘nikmasining mavjudligi.

4. Bo‘lajak o‘qituvchilarda o‘quv jarayonini boshqarish kompetensiyasini shakllanganligi quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- o‘quv jarayonini rejalashtirish, loyihalash, tashkil etish, o‘quv tarbiya jarayoni va o‘zining o‘z kasbiy faoliyatini nazorat qila olish;
- o‘quv tarbiyaviy maqsadlarini aniq belgilay olish;
- o‘quv tarbiya jarayoni maqsadlarini bosqichma-bosqich amalga oshirish metodikalarini o‘zlashtirganligi;
- faoliyatning barcha turlari bo‘yicha o‘quvchilarning o‘quv yutuqlarini baholay olishi;
- nazoratning barcha shakllari va metodlaridan foydalanish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi;
- o‘quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish metodlarini bilish;
- o‘quv predmetiga bog‘langan holda didaktik maqsadlarni aniqlay olishi lozim.

Shunday ko‘nikmalarni o‘zlashtirgan bo‘lajak o‘qituvchilar o‘quvchilarning o‘quv faoliyatidagi istiqbolli yo‘nalishlarini prognozlash kompetensiyasiga ega bo‘ladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Сафарова Р.Г. Бўлажак ўқитувчиларда прогнозлаш компетенциясини шакллантиришнинг педагогик имкониятлари.
2. Фейгенберг И. М. Николай Бернштейн: от рефлекса к модели
3. Присяжная А.Ф. Педагогическое прогнозирование в системе непрерывного педагогического образования (методология, теория, практика) // Автореф. дисс. ... д-ра пед. наук. - Екатеринбург, 2006. - 44 с
4. Исмоилова Д.М. Таълим соҳасида прогноз қилиш илмий-педагогик муаммо сифатида Academic research in educational sciences Volume 1 | ISSUE 3 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020.
5. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming

- Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
6. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
 7. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.